

Azərbaycanın Bəzi Nadir Ağac və Kol Bitkilərinin Cücərtilərinin Morfologiyası

E.O. İsgəndər*, G.H. Bağirova

AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağı, Badamdar şossesi, 40, Bakı AZ 1004, Azərbaycan;

* E-mail: acae55@hotmail.com

Məqalədə Azərbaycanın təbii florasında yayılmış bəzi nadir və nəsli kəsilməkdə olan ağac-kol bitkilərinin cücərtilərinin morfoloji göstəriciləri əsasında təhlili verilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, iqlim şəraitinin dəyişməsi cücərtilərin morfolojiyasında ciddi fərqlər yaratmışdır.

Açar sözlər: Nadir bitkilər, ağac, kol, cücərti, morfolojiya, flora, mühafizə

GİRİŞ

Müasir dövrdə ekoloji tarazlığın pozulması nəticəsində canlılara, o cümlədən bitkilərə olan mənfi təsirlərin qarşısının alınması ən vacib məsələlərdən biridir. Bu baxımdan, təbii ehtiyatlardan səmərəli şəkildə istifadə edilməsi və bunların mühafizəsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Məhz kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə bu problemlərin həlli mümkündür (İsgəndər, 2010; Курбанов, Искендер, 2009).

Azərbaycan florasında 467 növ ağac və kol bitkisinin olduğu qeyd edilir. Son tədqiqatlara görə, hazırda mövcud olan bu növlərin 1/3 hissəsinin, yəni təxminən 189 növün mühafizəyə ehtiyacı vardır (Qurbanov, İsgəndər, 2015).

Azərbaycan ərazisində yayılmış nadir və nəsli kəsilməkdə olan ağac və kol bitkilərinin introduksiyası zamanı onların bioekoloji xüsusiyyətlərinin, o cümlədən yaşla əlaqədar olaraq ontogenezin bütün mərhələlərində baş verən dəyişikliklərin; bitkilərin həm təbii arealında, həm də introduksiya şəraitində cücərtilərinin morfolojiyasını, böyümə və inkişaf xüsusiyyətləri, həyat göstəricilərinə görə perspektivliyini obyektiv şkaladan istifadə etməklə qiymətləndirilməsi; bitkilərin fərqli şəraitlərdə çiçəkləmə, meyvəvermə və reproduksiya xüsusiyyətlərinə dair aparılan tədqiqatların nəticələrinin areallarının kiçilməsindəki rolunun dəqiqləşdirilməsi; onların mühafizə olunma yollarının elmi əsaslarının öyrənilməsinə dair aparılan çoxtərəfli elmi-tədqiqat işlərinin xüsusi əhəmiyyəti vardır.

Tədqiqat işinin əsas məqsədi ölkəmizin təbii florasında yayılmış nadir və nəsli kəsilməkdə olan oduncaqlı bitki növlərinin cücərtilərinin morfoloji göstəricilərini öyrənməklə onu təhlil etməkdən ibarət olmuşdur.

MATERIAL VƏ METODLAR

Tədqiqatın materialını Azərbaycanın təbii florasında yayılmış 43 növ nadir ağac və kol bitkiləri

təşkil etmişdir. Cücərtilərin böyümə və inkişafı И.Т.Васильченко (1960), V.V.Smironov (1964), А.А.Молчанов və В.В.Смирнов (1967), fenoloji müşahidələr isə Г.Н.Зайцев metodundan (1981) istifadə edilmişdir. Tədqiq olunan bitkilərin təsnifatı, Lyman Benson (1967), Classification USDA Plants (2007), APG III (2009) bitkilərin latınca adları «Azərbaycan florası» (1950-61) və «Флора СССР» (1934-60) və С.К.Черепанова (1981) görə yoxlanılmışdır.

NƏTİCƏLƏR VƏ ONLARIN MÜZAKİRƏSİ

Ex situ və *in situ* şəraitlərdə bitkilərin həyat tsiklində baş verən prosesləri və onların bioekoloji xüsusiyyətlərini müxtəlif alimlər öyrənilmişlər (Агамиров, 1985; Алиев, 1959; Искендеров, 1989; Искендеров, Кулиев, 1990; İskender et al., 2006).

Tədqiq olunan bitki toxumlarının cücərməsi ilə ontogenezin virginil dövrünün birinci mərhələsi başlayır. Bu mərhələ ilə yaşla bağlı olaraq bitkilərdə baş verən böyümə və inkişaf dəyişikliklərinin müxtəlif şəraitlərdə öyrənilməsi mühüm əhəmiyyətə malikdir. Ağac və kol bitkilərinin cücərtilərinin hər hansı bir şəraitdə morfoloji xüsusiyyətlərinə görə təyin edilməsi vacib məsələlərdən biridir (Васильченко, 1960; Искендеров, 1989; Курбанов Искендер, 2009).

Tədqiq edilən nadir və nəsli kəsilməkdə olan ağac və kol bitkiləri cücərtilərinin morfoloji quruluşu, o cümlədən hipokotilin və rüşeym yarpaqlarının (ləpələrin) eni, uzunluğu, forması, sayı, rəngi öyrənilmişdir (Cədvəl 1). Tədqiqatlardan məlum olmuşdur ki, öyrənilən bitkilərdə hipokotilin eni 0,5-5,0 mm arasında dəyişir. Hipokotilin eni 0,5 mm olan *Calligonum aphyllum*, *Calligonum bakuense*, *Populus hircana*, *Rosa nizami* 4-5 mm olanlardan isə *Ruscus hircana* və *Danae racemosa*-nı göstərmək olar.

Hipokotilin uzunluğuna görə tədqiq olunan bitkilər 3 qrupa ayrılır:

Şəkil. Ləpə yarpaqlarının uzunluğuna görə də tədqiq edilən bitkilər.

Cədvəl 1. Tədqiq edilən bitkilərin cücərtilərinin morfoloji göstəriciləri.

№	Növ	Hipokotil			Ləpə yarpaqları				
		eni, mm	uzunluğu, mm	rəngi	eni, mm	uzunluğu, mm	rəngi	formasını	sayı
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<i>Albizia julibrissin</i>	1*	10-15	yaşılmtıl	7	10-12	yaşılmtıl	oval	2
2	<i>Alnus subcordata</i>	0,70	10-15	qırmızımtıl	2-3	5	yaşılmtıl	yumurtəşəkilli	2
3	<i>Buxus colchica</i>	1,5	25-30	sarımtıl	3,5	15-20	tünd yaşıl	lansetşəkilli	2
4	<i>Buxus hyrcana</i>	1,5	25-30	sarımtıl	3	15-18	tünd yaşıl	lansetşəkilli	2
5	<i>Calligonum aphyllum</i>	0,5	35-45	çəhrayı	1	25-30	tünd yaşıl	xətvari	2
6	<i>Calligonum bakuense</i>	0,5	30-40	zəif çəhrayı	1	25-35	yaşılmtıl	xətvari	2
7	<i>Castanea sativa</i>	3	40-50	yaşılmtıl	-	-	-	-	2
8	<i>Celtis caucasica</i>	1,5	35-45	alabəzək	8	12-15	yaşılmtıl	düzbucaşəkilli	2
9	<i>Celtis tournefortii</i>	1,5	30-40	zəif alabəzək	6	10-12	yaşılmtıl	düzbucaşəkilli	2
10	<i>Colutea komarovii</i>	1	15-20	tünd yaşıl	7	12-15	yaşılmtıl	oval	2
11	<i>Corylus colurna</i>	1,5	60-70	yaşılmtıl	-	-	-	-	2
12	<i>Cotoneaster saxatilis</i>	0,70	14-18	qırmızımtıl	5	8	tünd yaşıl	yumru	2
13	<i>Crataegus pontica</i>	1,5	20-35	göyümtül-qırmızı	7	12	yaşılmtıl	oval	2
14	<i>Danaea racemosa</i>	5	45-50	yaşıl	-	-	-	-	1
15	<i>Diospyros lotus</i>	1,5	15-20	qırmızımtıl-yaşıl	12	18-25	yaşılmtıl	yumurtəşəkilli	2
16	<i>Euonymus velutina</i>	1	12-15	tünd yaşıl	8	10-15	yaşıl	oval	2
17	<i>Ficus hyrcana</i>	1	4-8	yaşılmtıl	3	5	açıq yaşıl	oval	2
18	<i>Gleditsia caspia</i>	2	35	yaşılmtıl	10	13-20	yaşılmtıl	yumru	2
19	<i>Hedera pastuchowii</i>	2	35-45	ağımtıl-yaşıl	8	10-20	açıq yaşıl	oval	2
20	<i>Ilex hyrcana</i>	1,5	30-40	qırmızımtıl-yaşıl	5	8-12	tünd yaşıl	oval	2
21	<i>Juniperus foetidissima</i>	1	13-18	yaşılmtıl	2	12-15	yaşılmtıl	xətvari	2
22	<i>Laurocerasus officinalis</i>	1	15-25	yaşıl	5	8-10	yaşılmtıl	oval	2
23	<i>Padus avium</i>	1	10-18	qırmızımtıl	3	5-7	tünd-yaşıl	silindirşəkilli	2
24	<i>Parrotia persica</i>	2	18-22	yaşıl	16	26	yaşıl	oval	2
25	<i>Platanus orientalis</i>	2	10-12	qırmızımtıl	2	10-12	yaşılmtıl	xətvari	2
26	<i>Punica granatum</i>	1	25-30	alabəzək	7	8-12	qırmızımtıl-yaşıl	böyrəkşəkilli	2
27	<i>Pistacia mutica</i>	1,5	20-35	qəhvəyi-qırmızı	-	-	-	-	2
28	<i>Populus hyrcana</i>	0,50	2-3	yaşılmtıl	1,2-2	2-3	yaşılmtıl	yumurtəşəkilli	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	<i>Pterocarya pterocarpa</i>	2	40-50	qəhvəyi	3	15-22	yaşılımtıl	lansetşəkilli	2
30	<i>Pyracantha coccinea</i>	0,70	10-12	alabəzək	3	4-5	çəhrayı	oval	2
31	<i>Pyrus boissieriana</i>	1	12-20	qırmızı	8	10-12	tündyaşıl	yumru	2
32	<i>Pyrus grossheimi</i>	1	12-18	qırmızımtıl	8	10-12	tündyaşıl	yumru	2
33	<i>Pyrus hyrcana</i>	1	12-20	qırmızımtıl	9	10-13	tündyaşıl	yumru	2
34	<i>Pyrus salicifolia</i>	1	12-18	qırmızımtıl	7	8-10	bozumtul-yaşıl	yumru	2
35	<i>Quercus araxina</i>	2	4	qəhvəyi	-	-	-	-	2
36	<i>Quercus castaneifolia</i>	2	5	qırmızımtıl	-	-	-	-	2
37	<i>Rhus coriaria</i>	1,5	30-35	tündyaşıl	9	10-12	yaşılımtıl	oval	2
38	<i>Rosa nizami</i>	0,50	22	çəhrayı-alabəzək	4	7-9	yaşılımtıl	yumru	2
39	<i>Ruscus hyrcanus</i>	4	35-40	yaşıl	-	-	-	-	1
40	<i>Staphulea colchica</i>	2	18-25	yaşılımtıl	8	12-15	açıq-yaşıl	oval	2
41	<i>Taxus baccata</i>	0,70	25-35	tünd-yaşıl	2	12-15	yaşılımtıl	xətvari	6
42	<i>Vitis sylvestris</i>	1	35-45	çəhrayı	12	15-20	açıq-yaşıl	yumurttaşəkilli	2
43	<i>Zelkova carpinifolia</i>	2	35-40	çəhrayımtıl	5	6-7	yaşılımtıl	tərsyumurtvari	2

a) hipokotilin uzunluğu 3-20 mm (*Albizia julibrissin*, *Alnus subcordata*, *Cotoneaster saxatilis*, *Euonymus velutina*, *Ficus hyrcana*, *Populus hyrcana* və b.) olanlar;

b) 21-40 mm (*Buxus colchica*, *Buxus hyrcana*, *Crataegus pontica*, *Gleditsia caspia*, *Laurocerasus officinalis*, *Punica granatum* və b.) olanlar;

c) 41-70 mm (*Corylus colurna*, *Danae racemosa*, *Pterocarya pterocarpa*, *Castanea sativa* və b.) olanlar.

Hipokotilin uzunluğundakı fərqi meydana çıxması tədqiqat bitkilərinin fərqi bioloji xüsusiyyətləri ilə izah oluna bilər. Tərəfimizdən aparılmış tədqiqat zamanı ləpə yarpaqlarının uzunluğuna görə də tədqiq edilən bitkilər 3 qrupa bölünmüşdür:

a) 2-10 mm (*Alnus subcordata*, *Cotoneaster saxatilis*, *Ficus hyrcana*, *Padus avium*, *Populus hyrcana* və b.) arasında olanlar;

b) 11-25 mm (*Buxus colchica*, *Buxus hyrcana*, *Celtis caucasica*, *Celtis tour-nefortii*, *Colutea komarovii*, *Euonymus velutina* və b.) arasında olanlar;

c) 26-35 mm (*Calligonum aphyllum*, *Calligonum bakuense*, *Parrotia persica*) arasında olanların olduğu müəyyən edilmişdir (Şəkil B, C).

Aparılmış təhlillərin nəticəsi göstərmişdir ki, öyrənilən bitkilərdə hipokotil və ləpə yarpaqlarının ölçüləri ilə əlaqədar bu iki orqan arasında elə bir asılılıq yoxdur. Tədqiq olunan bitki növlərində ləpə yarpaqları və hipokotilin uzunluğundakı fərqliliklərin yaranmasının səbəbi bitkilərin fərqi bioloji xüsusiyyətləri ilə əlaqədardır.

Ex situ-da virqinil dövrünü tədqiq etdiyimiz bitkilərdən 2 növ (*Danae racemosa*, *Ruscus hyrcanus*) birləpəli, iki növ isə çox ləpəlidir (Şəkil G, H). Aparılan tədqiqatlar nəticəsində aydın olmuşdur ki, virqinil dövrü öyrənilən ikiləpəli bitkilərdən 5 növündə (*Castanea sativa*, *Pistacia mutica*, *Corylus colurna*, *Quercus araxina*, *Quercus castaneifolia*) cücərmə zamanı ləpə yarpaqları torpaq üzərinə çıxır. Birləpə-

lilərdə isə rüşeym gövdəsindən çıxan hissə birbaşa torpaq üstünə cücərti şəklində çıxır.

Demək, yuxarıda qeyd edilən 5 növdə cücərmə epikotil, digər növlərdə isə hipokotildir.

Tərəfimizdən aparılan təhlillərə görə bitkilərdə ləpə yarpaqlarının forması növdən asılı olaraq müxtəlif olur (Cədvəl 1).

Beləliklə, aparılan tədqiqatlar nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, həm *ex situ*, həm də *in situ* şəraitlərindən toplanmış toxumların cücərtilərinin morfoloji quruluşu arasında əsaslı fərq müşahidə edilmir. Ancaq cücərtilərin sonrakı inkişaf dövrü ərzində *in situ* şəraiti ilə müqayisədə *ex situ*-da bəzi növlərdə vegetativ orqanların formasında bəzi dəyişikliklərin əmələ gəldiyi müşahidə edilmişdir. Hesab olunur ki, bu dəyişikliklər iki müxtəlif şəraitdə mövcud olan iqlim amillərinin fərqli olması ilə əlaqədardır.

ƏDƏBİYYAT

Qurbanov M.R., İsgəndər E.O. (2015) Azərbaycanın nadir oduncaqlı bitkilərinin bioekologiyası, çoxaldılması və mühafizəsi, Bakı: Təhsil, Elm, 276 s.

İsgəndər E.O. (2010) Azərbaycanın nadir və nəslə kəsilməkdə olan ağac və kol bitkilərinin mühafizəsi və onun vəziyyətinin təhlili (icmal). *Azərbaycan botaniklər cəmiyyətinin əsərləri*, I: 23-43

Агамиров У.М., Курбанов М.Р. (1985) К истории интродукции декоративных древесных растений на Апшероне. *Труды Бот. Сада Инст. Ботаники АН Азерб. ССР «Интродукция и акклиматизация растений»*, с. 18-21

Алиев А.Г. (1959) К итогам интродукции древесных и кустарниковых растений в Баку. *Бюлл. ГБС АН СССР*, вып. 35: 9-13.

- Васильченко И.Т.** (1960) Всходы деревьев и кустарников. Определитель. М.-Л.: АН СССР, 301 с.
- Зайцев Г.Н.** (1981) Фенология древесных растений. М.: Наука, с. 119
- Искендеров Э.О.** (1989) Изучение биоэкологических особенностей некоторых редких и исчезающих древесных растений Кавказа на Апшероне. *Дис. ... канд. биол. наук.* 248 с.
- Искендеров Э.О., Кулиев К.М.** (1990) Размножение некоторых редких и исчезающих древесных растений Кавказа в условиях Апшерона. *Бюлл. Бот. Сада АН СССР, №155:* 66-70
- Курбанов М.Р., Искендер Э.О.** (2009) Изучение и сохранение редких и исчезающих древесных растений Азербайджана *in ex situ* и *in situ*. *Вестник Киевского НУ им. Т.Шевченко, сер. интродукция и сохранение растительного разнообразия,* с. 138-139.
- Молчанов А.А., Смирнов В.В.** (1967) Методика изучения прироста древесных растений. М.: Наука, 95 с.
- Смирнов В.В.** (1964) Сезонный рост главных древесных пород. М.: Наука, 165 с.
- Флора Азербайджана** (1950-1961) В 8 томах. Баку: АН Азерб. ССР.
- Флора СССР** (1934-1960) В 30 томах. М.-Л.
- Черепанов С.К.** (1981) Сосудистые растения СССР. Л.: Наука, 509 с.
- Iskender E.O., Zeynalov Y., Ozaslan M. et al.** (2006) Investigation and introduction of some rare and threatened plants from Turkey. *J. Biotechnology & Biotechnological Equipment,* **20(3):** 60-68.
- Lyman Benson Plant Classification** (1957) Boston: D.C. Heath and Company, 688 p.
- www.plants.usda.gov/classification/about.html
- www.ru.wikipedia.org/wiki/systems_APG_III

Морфология Всходов Некоторых Редких Древесно-Кустарниковых Растений Азербайджана

Э.О. Искендер, Г.Х. Багирова

Центральный ботанический сад НАНА

В статье приводятся данные и анализ морфологических показателей всходов редких и исчезающих древесно-кустарниковых растений, распространенных в естественной флоре Азербайджана. Выявлено, что изменение климатических условий не оказывает существенного влияния на морфологию всходов.

Ключевые слова: *Редкие растения, деревья, кустарники, всходы, морфология, флора, охрана.*

The Morphology of Sprouts of Some Rare Trees and Shrubs of Azerbaijan

E.O. Isgandar, G.H. Bagirova

Central Botanical Garden, ANAS

The data and analysis of morphological indexes of shoots of some rare and endangered trees and bushes spread in the natural flora of Azerbaijan have been presented in the article. It has been found that changes in climatic conditions do not significantly affect the morphology of the shoots.

Key words: *Rare plants, tree, shrub, shoot, morphology, flora, conservation.*